

Propaedeutic Familiarization of Schoolchildren with the Structure of the Human Body During Extracurricular Reading Lessons Based on the Hovel “Judy Moody, M.D.: The Doctor is In!” by Megan McDonald

Olga Burko ¹

¹ Ukrainian Institute of Arts and Sciences, Bucha, Kyiv Region (Ukraine). Associate Professor at the Department of Pedagogy and Psychology, PhD in Pedagogical Sciences.

ARTICLE INFO

Received:

6 October 2025

Revised:

16 October 2025

Accepted:

21 October 2025

Published online:

30 October 2025

Copyright © 2025

by author

DOI: [10.5281/zenodo.18778293](https://doi.org/10.5281/zenodo.18778293)

Citation in APA style

ABSTRACT

This paper presents a methodological toolkit for primary school teachers aimed at introducing pupils to the structure and functions of the human body. The approach integrates content from the course “I explore the world” (grades 1–4), developed by Oleksandra Savchenko (2022), and the children’s novel “Judy Moody, M.D.: The doctor is in!” by Megan McDonald (2024). The study emphasizes the principles of scientific rigor and visual clarity, implemented through project-based learning (“Our amazing body from head to toe”), observation, and experimentation. Interactive techniques such as dialogic engagement, brainstorming, and problem-based questioning are employed to enhance comprehension. Additionally, the storytelling method developed by Yelyzaveta Mishchuk, a student at the Ukrainian Institute of Arts and Sciences, is showcased. The creative selection of texts within the framework of the “Innovative methodology of extracurricular reading” offers a promising foundation for further research in early childhood education.

Key words:

higher education students, “Innovative methodology of extracurricular reading”, methodological toolkit, curriculum, schoolchildren

Burko, O. (2025). Propaedeutic Familiarization of Schoolchildren with the Structure of the Human Body During Extracurricular Reading Lessons Based on the Hovel “Judy Moody, M.D.: The Doctor is In!” by Megan McDonald. In *2025 4th International Conference. The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* (No.41tts2), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18778293>

Пропедевтичне ознайомлення школярів із будовою людського тіла на уроках позакласного читання за повістю «Джуді Муді – лікарка» Меган Макдоналд

Ольга Василівна Бурко ¹

¹ Приватний вищий навчальний заклад «Український гуманітарний інститут», м. Буча, Київська область (Україна). Доцентка кафедри педагогіки та психології, канд. пед. наук.

СТАТТЯ

отримана:

6 жовтня 2025 р.

переглянута:

16 жовтня 2025 р.

прийнята:

21 жовтня 2025 р.

опублікована

онлайн:

30 жовтня 2025 р.

Авторське право

© 2025 автора

DOI: [10.5281/
zenodo.18778293](https://doi.org/10.5281/zenodo.18778293)

Цитування:

АНОТАЦІЯ

У тезах висвітлено методичний інструментарій вчителя початкової школи для опанування учнями теми про частини людського тіла, їх значення в інтегрованому курсі «Я досліджую світ» за програмою для 1 – 4 класів Олександрі Савченко (2022) та повісті «Джуді Муді – лікарка» американської дитячої письменниці Меган МакДоналд (2024). Актуалізовано принципи науковості та наочності, що реалізовано шляхом впровадження методів проектування «Наше дивовижне тіло з голови до п'ят», спостереження та експерименту; прийомів полілогу, «мозкового штурму», проблемного питання. Оприлюднено прийом сторітелінгу, напрацьований Єлизаветою Міщук, здобувачкою вищої освіти ПВНЗ «Український гуманітарний інститут». Креативний принцип добору текстів для опанування «Інноваційної методики позакласного читання» може дати імпульс подальшим дослідженням у молодшій школі.

Ключові слова:

здобувачі вищої освіти, «Інноваційна методика позакласного читання», методичний інструментарій, програма, школярі

Бурко О. В. Пропедевтичне ознайомлення школярів із будовою людського тіла на уроках позакласного читання за повістю «Джуді Муді - лікарка» Меган Макдоналд. *The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* : 4th International Conference, October 28-29, 2025. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2025. No. 41tts2. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18778293>

Introduction / Вступ

Відповідно до чинної типової освітньої програми для учнів 1 - 4 класів Нової української школи, створеної авторським колективом під керівництвом академіка Олександри Савченко, третьокласники / третьокласниці мають розповідати про частини тіла людини, їх значення на уроках «Я досліджую світ» (Савченко, 2022). Здобувачі вищої освіти за спеціальністю «Початкова школа» ПВНЗ «Український гуманітарний інститут» мають можливість реалізувати вимоги програми, використовуючи матеріали з «Інноваційної методики позакласного читання» (дисципліни за вибором). До прикладу, текст повісті «Джуді Муді - лікарка» дитячої американської письменниці Меґан МакДоналд. Один із героїв твору - учитель Тодд - запропонував третьокласникам проєкт «Наше дивовижне тіло з голови до п'ят». Він ґрунтувався на принципі наочності, що реалізовувався шляхом використання плакату з довгими науковими назвами; таблиці з кістками гризуна; «скелета-який-світиться-в-темряві» на ім'я Боніта. Пан Тодд передбачив міжпредметні зв'язки: навчав школярі веселої пісеньки про те, «Кістки стопи приєднуються до гомілкової кістки...», ознайомлював зі змістом «Замороженої людини» Девіда Гетца. Педагог дотримувався принципу науковості, що подаючи достовірні відомості про кількість кісток у тілі людини з використанням методу спостереження: «Потім 3-"Т" клас вимкнув світло і на скелеті-який-світиться-в-темряві, що його звали Бонітою, рахував, скільки кісток має людина. Двісті шість!» (Меґан МакДоналд, 2024, с. 24); прийому полілогу шкільної медсестри пані Белл із Джуді Музі та її братом: «"-Ми народжуємося з трьомастами кістками, а коли виростаємо, то маємо..." - "Лише двісті шість! - закінчила Джуді. - Ми це щойно вивчили з паном Тоддом". - "А де це ми діваємо так багато кісток? - запитав Стінк". - "Деякі зростаються до купи, - відповіла пані Белл. - Щоб підтримувати нас, додавати нам сили"» (Меґан МакДоналд, 2024, с. 76). Пан Тодд спрямовував школярів застосовувати здобуті знання експериментально: розколупати олівцями совині погадки з метою виявлення кісток з'їденого гризуна. До прикладу, Джуді з Френком знайшли щелепу, ребро і стегнову кістку, приклеїли їх на листок паперу і домалювали кістки, яких бракувало, щоб отримати скелет гризуна, прикріпленого на дошці. Доречними виявилися як прийом проблемного питання: «Чи якісь кістки гризунів мають таку саму назву, як і людські?», так і прийом «мозкового штурму». Авторка повісті дотепно зауважила, що це був «наймозковіший шторм з усіх штормів!» (Меґан МакДоналд, 2024, с. 29). До прикладу, Джуді Муді сформулила свої ідеї чітко: «Провести операцію (на Жабунові?). Вдягнутися, як Елізабет Блеквел (перша жінка-лікар). Розповісти лікарські анекдоти про частини тіла. Показати і розказати про частину тіла (колекцію шкірок із ран). Послухати биття серця через стетоскоп» (Меґан МакДоналд, 2024, с. 27). Героїня твору Джуді Муді реалізувала задуманий проєкт відповідно до складеного алгоритму. Насамперед вбралася, як Елізабет Блеквел (перша жінка-лікар): «Вона вдягнула свою лікарську сорочку, стетоскоп і пов'язку на ліве око. Закріпила скотчем целофанові пакети поверх черевиків. Чорним фломастером з'єднала брови і причепила до голови штучних жуків» (Меґан МакДоналд, 2024, с. 98). Наслідуючи вчителя, склала й прочитала вірш про Елізабет Блеквел. Так підготувалася юна медикіня до реалізації проєкту: проведення операції.

Вона розповіла лікарські анекдоти про частини тіла своєму братові Стінку: «"-Чому скелет не любить зиму?" - "Чому?" - "Бо замерзає на кістку!" - "Чому у скелета немає вдома шаф?" - "Гмм..." - "Бо йому набридло сидіти в шафі!" - "Чому скелет не запрошує на вечерю собак?" - "Чому?" - "Бо вони й кісточки від нього не залишать!" - "А як звати дружину скелета?" - "Я не знаю. Як?" - "Секлета!"» (Меґан МакДоналд, 2024, с. 98). Так що доречно буде поглибити лінгвістичні знання школярів про фразеологізми, запропонувавши прийом роботи зі словником: змерзнути на кістку - відчуті сильний холод; і кісточки не залишити - нічого не залишити; скелет у шафі - особистий секрет. Здобувачі вищої освіти можуть запропонувати школярам здійснити екскурс в етимологію термінів, як допитлива Джесіка Фінч: «А ви знали, що слово "м'яз" походить від латинського слова "мишка"? Якщо рухати м'язом, здається, ніби там мишка» (Меґан МакДоналд, 2024, с. 34), як лікар Носьєр «Політравма означає, що у пацієнта багато пошкоджень» (Меґан МакДоналд, 2024, с. 38). Третьюокласниця спланувала написати словник зі словами, що стосуються людського тіла. Їй вдалося не тільки придумати слова, яких досі не було: «розуманна (дуже розумна панна), мозіак (той, хто має супер-Ейнштейнівський, а не kwasоляний мозок) та мозкохвороба (хвороба мозку)», але й скласти кросворд, де треба було їх познаходити. Джуді охоче виконала завдання. Третьюокласники та

третьокласниці мали можливість довідатися про мотто всіх лікарів –«Клятву Гіппократа», побувавши на екскурсії у відділенні швидкої допомоги лікарні Волтера Ріда. Лікар Носьєр уточнив, що саме американський лікар на ім'я Луїс Лазанья переписав її. Авторка твору забарвила гумором проголошення цієї клятви Джуді Муді: «Вона навіть виголосила клятву гіпопотама, що буде доброю до Стінка. Доброю-предоброю. Доброю як лікар» (Меґан МакДоналд, 2024, с. 84). Свої добрі справи: лікування хворого братика Стінка, оперування пацієнтки Зеленої Яя Цукіні майбутня лікарка чинить не за похвалу, а зі співчуття до них.

Results / Результати

Проповідник В'ячеслав Кізілов висвітлив поняття милосердя у «Біблії для дітей у віршах»:

Книга ця, натхненна Богом,
Для усіх свята.
В ній ми черпаєм уроки
Всі свої літа.
Щоб добра Господні зерна
Проростали в нас,
І щоб квіти милосердя
квітли повсякчас (Кізілов, 2007, с. 4).

Єлизавета Міщук, здобувачка вищої освіти групи ЗПО-23 ПВНЗ «Український гуманітарний інститут», підтвердила добротність милосердних людей, використавши прийом сторітелінгу: «Жила була дівчинка на ім'я Поліана. Вона дуже любила грати в гру «Пошук радості», якої навчив її покійний тато-місіонер. Дівчинка навчилася знаходити привід для радості в будь-якій ситуації, навіть коли переїхала до суворої тітки Поллі. Містечко було сумним - люди жили в образах і не усміхалися. Поліана ділилася своєю грою з усіма: з самотнім містером Пендлтоном, хворою місіс Сноу, похмурою служницею Ненсі. Люди змінювалися - починали радіти життю, мирилися, усміхалися. Навіть тітка Поллі поступово ставала м'якшою. Та одного разу Поліана потрапила в автомобільну аварію і дізналася, що, можливо, ніколи не зможе ходити. Вперше дівчинка втратила надію й впала у відчай. Але тоді всі, кого Поліана навчила радіти, прийшли їй на допомогу. Люди писали листи, навідувалися, ділилися історіями про те, як вона змінила їхнє життя. І Поліана знову знайшла радість - у любові й вдячності людей навколо. Чому нас учить ця історія? Оптимізм і доброта здатні змінювати світ. Любов, яку ми даруємо іншим, обов'язково повертається до нас у найскладніші моменти». Вважаємо, що цю історію варто розказувати школярам, їхнім батькам, оскільки «милосердя завжди, не тільки в часи Ісуса, було окрасою людської душі, – якщо воно не підроблене, справжнє». Воно з прадавніх часів живе в традиціях нашого народу» (Мовчун, 2023, с. 158).

Conclusions / Висновки

Отже, напрацьований методичний інструментарій вчителя початкової школи, висвітлений на сторінках повісті «Джуді Муді - лікарка» американської дитячої письменниці Меґан МакДоналд (2024), може бути використаний на уроках в інтегрованому курсі «Я досліджую світ» за програмою для 1 - 4 класів Олександри Савченко (2022). Прийом сторітелінгу, реалізований Єлизаветою Міщук, здобувачкою вищої освіти ПВНЗ «Український гуманітарний інститут», має практичне значення. Креативний принцип добору текстів для опанування «Інноваційної методики позакласного читання» може дати імпульс подальшим дослідженням у молодшій школі.

References

- Kizilov, V. A. (2007). *Bibliia dlia ditei u virshakh* [The Bible for Children in Verse]. Ternopil: New Color.
- MakDonald, M. M. (2024). *Judy Moody – Doctor*. Translated from English by Natalia Yasinovska. Lviv: Old Lion Publishing House.
- Movchun, A. I. (2023). *The Alphabet of Spirituality*. Kyiv: AVDI.
- Typical Educational Program, developed under the leadership of O. Ya. Savchenko. Grades 3–4 (2025). <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2022/08/15/Typova.osvitnya.prohrama.1-4/Typova.osvitnya.prohrama.3-4.pdf>